

**LES CARACTERISTIQUES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION, DU COMITE D'AUDIT ET LA
CREATION DE VALEUR DES BANQUES ET DES
ETABLISSEMENTS DE MICRO-FINANCE CAMEROUNAIS
EN CONTEXTE DE COVID 19**

**CHARACTERISTICS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE
AUDIT COMMITTEE AND THE VALUE CREATION OF
CAMEROON BANKS AND MICRO-FINANCE
ESTABLISHMENTS IN THE CONTEXT OF COVID 19**

NSOE EDOA Pierre Marcel

Docteur, Faculté des Sciences Économiques et de Gestion
Université de Yaoundé II, Cameroun
Centre d'Études et de Recherche en Économie et Gestion
nsoemarcel@yahoo.fr

ABOMO ONANA Dolorès Carine

Doctorante, Faculté des Sciences Économiques et de Gestion
Université d'Abomey Calavi, Benin
cabomoonana@yahoo.ca

Date de soumission : 02/10/2021

Date d'acceptation : 14/12/2021

Pour citer cet article :

NSOE EDOA. P M & ABOMO ONANA. D C (2021) «LES CARACTERISTIQUES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, DU COMITE D'AUDIT ET LA CREATION DE VALEUR DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS DE MICRO-FINANCE CAMEROUNAIS EN CONTEXTE DE COVID 19», Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit «Volume 5 : Numéro 4» pp : 1 - 30

Résumé

L'objectif de cet article est d'expliquer l'influence des caractéristiques du Conseil d'Administration (CA) et du comité d'audit sur la création de valeur des banques et des établissements de micro-finance camerounais en temps de covid. En utilisant un échantillon de 16 banques et 15 établissements de micro-finance sur l'année 2020, le test de Wald indique au seuil de 5% que le nombre de réunions du comité d'audit influence négative et significative sur le ROE, le ROCE et le ROA des banques et des établissements de micro-finance. Nos résultats se réfèrent à ceux trouvés aux Émirats-Arabs-Unis par Abdulfattah (2018) et recommandent que les comités d'audit des banques et des établissements de micro-finance soient plus actifs pour surveiller efficacement la gestion des dirigeants en temps de covid, cette surveillance passe par l'augmentation du nombre de réunions par visio-conférence afin de booster la création de valeur de ces entreprises.

Mots clés : «conseil d'administration; comité d'audit; création de valeur; banques; établissements de micro-finances».

Abstract

The objective of this article is to explain the influence of the characteristics of the Board of Directors (CA) and the audit committee on the value creation of Cameroonian banks and microfinance institutions in times of covid. Using a sample of 16 banks and 15 microfinance establishments over the year 2020, the Wald test indicates at the 5% threshold that the number of meetings of the audit committee has a negative and significant influence on the ROE, the ROCE and the ROA of banks and microfinance establishments. Our results refer to those found in the United Arab Emirates by Abdulfattah (2018) and recommend that the audit committees of banks and microfinance institutions be more active to effectively monitor the management of leaders in times of covid, this monitoring involves increasing the number of videoconference meetings in order to boost the value creation of these companies.

Keywords: "board of directors; audit committee; value creation; banks; micro-finance establishments".

Introduction

Le Conseil d'Administration (désormais CA) et le comité d'audit sont des mécanismes cruciaux qui garantissent la création de valeur des entreprises. En effet, après plusieurs scandales financiers dans certaines grandes entreprises (Enron, Xerox, Parmalat, Worldcom, Royal Ahold) et la chute du cabinet d'Arthur Anderson, les États du monde ont mis sur pied des codes de bonne conduite en matière de gouvernance d'entreprise. Ainsi, aux USA, on a vu naître le rapport du Blue Ribbon Committee (1999), le rapport Treadway (1987), la Sarbanes-Oxley Act (2002) et le rapport Saucier (2001). La Grande Bretagne a produit le rapport Cadbury (1992) et la France a fourni les rapports Viénot I (1995), Viénot II (1999) et Bouton (2002). Au niveau Africain, l'on a assisté à la signature de l'Acte Uniforme OHADA (1997) relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique qui a donné des prescriptions sur le cadre légal en matière de gouvernance d'entreprise en Afrique en général, et au Cameroun en particulier. Ce cadre légal semble avoir renforcé les rôles des CA dans les entreprises camerounaises en général (Feudjo & Mfouapon, 2013) et dans les banques et les établissements de micro-finance camerounais à cause des ravages du Covid 19.

Dans le contexte actuel de Covid 19, les banques centrales adoptent des mesures de politique monétaire qui visent à assouplir les exigences réglementaires relatives à la liquidité, pour faciliter l'octroi des crédits bancaires par les banques (Alaoui & Loubna & Rahgaoui, 2021), et les établissements financiers. En effet, en temps de Covid 19, l'ordre mondial est chamboulé, car cette pandémie bouleverse la situation économique des entreprises et son impact varie d'une activité à une autre (Benazzou & Bennia, 2021).

Le Cameroun étant un pays qui souhaite avoir une place financière de premier rang compte sur les banques et les établissements de micro-finance. C'est la raison pour laquelle le gouvernement veut faire passer le taux de bancarisation à 80% en 2030 afin d'assurer le financement bancaire de son économie à 70% et mettre en œuvre un programme d'incitation à la transformation des établissements de micro-finance (SND¹30, 2020). Pour y parvenir, il doit au préalable lutter contre les nombreux scandales qui secouent les milieux d'affaires camerounais et qui ont pour causes principales la corruption, les administrateurs peu ou mal formés qui ne disposent pas toujours les moyens d'apprécier les conséquences des décisions soumises à leur approbation (Etoundi, 2014). Ces scandales sont à l'origine des déviations

¹ Stratégie Nationale de Développement à l'horizon 2030.

constatées dans les banques et les établissements de micro-finance camerounais et soulèvent des interrogations sur la capacité de ces entreprises à créer la valeur.

Selon Wanda & Fomo (2020), les entreprises camerounaises évoluent dans un contexte animé par l'utilisation des mécanismes de contrôle corrompus, et/ou l'application des mesures de l'Acte Uniforme OHADA (1997) relatif au Droit des Sociétés Commerciales est mitigée. Dans ces circonstances, le capital des banques et des établissements de micro-finance étant concentré entre les mains des hommes d'affaires fortunés, la présence du Covid 19 nous fait constater l'existence de vides juridiques ou l'absence de prescriptions sur le choix des administrateurs au CA et au comité d'audit d'une part, ainsi que sur la présence des femmes au CA d'autre part. En effet, le silence de l'Acte Uniforme OHADA (1997) sur les constats qui précèdent donne la liberté aux actionnaires des banques et des établissements de micro-finance camerounais, de mettre sur pied ce que Feudjo & Mfouapon (2013) appellent les CA de « paille ». Ces CA dits de « paille » semblent compromettre l'atteinte par les dirigeants des objectifs de création de valeur d'où le questionnement suivant : **les caractéristiques du CA (dualité des fonctions de dirigeant et de PCA, indépendance des administrateurs et présence des femmes au CA) et du comité d'audit (indépendance, nombre de réunions et taille du comité d'audit), ont-elle une influence sur la création de valeur des banques et des établissements de micro-finance camerounais en temps de Covid 19 ?**

Au regard du questionnement qui précède, l'objectif de cet article est d'examiner l'influence des caractéristiques du CA et du comité d'audit sur la création de valeur des banques et des établissements de micro-finance en temps de covid. Pour atteindre cet objectif, nous allons d'abord présenter la revue de littérature (1.) et nous étendre sur la méthodologie (2.). Ensuite, nous allons présenter les résultats de l'analyse descriptive, et enfin, nous allons discuter des résultats de l'analyse explicative (3.).

1. Revue de littérature

Les résultats des études relatives à la relation entre le CA et la création de valeur d'une part, et celles relatives à la relation entre le comité d'audit et la création de valeur d'autre part, ne sont pas unanimes. En effet, dans certaines études américaines et européennes, la relation entre les caractéristiques du CA et du comité d'audit est positive sur la création de valeur (Carter, et al., 2003 ; Kang, et al., 2010 ; Chou & Buchdadi, 2017 ; Al-Matari, et al., 2012 ; Aldamen, et al., 2012 ; Rahman, et al., 2019), tandis que dans d'autres études européennes et américaines, la relation entre les caractéristiques du CA et du comité d'audit est négative sur la création de

valeur (Fauzi & Locke, 2012 ; Darmadi, 2011) voire même neutre sur cette dernière (Rahman & Ali, 2006 ; Khan, et al., 2017). Dans les études africaines, (Ilaboya & Oberatin 2015), (Bouaziz & Triki, 2012) ont trouvé un lien positif entre les caractéristiques du CA, du comité d'audit, et la création de valeur en se servant des données des entreprises nigérianes et tunisiennes. Au Kenya, (Ekadah & Kiweu, 2012) ont trouvé une relation négative entre les caractéristiques du CA, du comité d'audit, et la création de valeur. En ce qui concerne le Cameroun, (Wanda, 2010) a trouvé qu'un CA efficace est celui dont la taille est faible et/ou les administrateurs issus de la société mère française sont plus nombreux, un tel CA change plus de directeurs techniques que les autres directeurs fonctionnels. Par conséquent, six hypothèses sont émises dans cette étude :

Hypothèse 1 : La dualité des fonctions de dirigeant et de président du CA aurait un effet positif sur la création de valeur des banques et des établissements de micro-finance camerounais.

Dans le cadre de la théorie de l'agence, Jensen & Meckling (1976) décrivent comment la séparation des décisions d'exécution et de contrôle réduit les coûts d'agence et améliore la performance financière des entreprises. Par contre, (Jensen & Meckling, 1993) ont fait valoir que, la dualité des fonctions d'exécution et de contrôle confère un pouvoir excessif au dirigeant en termes de prise de décisions, ce qui lui donne la possibilité de satisfaire ses intérêts personnels au détriment de ceux des actionnaires. À ce titre, (Rechner & Dalton, 1991) ont trouvé que la dualité des fonctions de dirigeant et de président du CA n'affecte pas positivement la performance financière des entreprises, ce qui leur a permis de rejeter les conclusions de la théorie de l'intendance qui propose que le CA soit contrôlé par le dirigeant qui est habilité à gérer les actifs de l'entreprise de façon responsable (Donaldson & Davis, 1991).

Hypothèse 2 : L'indépendance des administrateurs au CA influencerait positivement la création de valeur des banques et des établissements de micro-finance camerounais.

Selon la théorie de l'agence, la présence des administrateurs indépendants au CA permet d'exercer un contrôle efficace sur les dirigeants (Fama, 1980 ; Fama & Jensen, 1983), ce qui assure la création de valeur. En effet, ces derniers permettent de résoudre les conflits d'agence entre les dirigeants et les actionnaires (Jensen & Meckling, 1976), ce qui a des répercussions positives sur la création de valeur. Toutefois, (Abdullah, 2004) a trouvé que l'indépendance des administrateurs au CA n'affecte pas la performance financière à cause de l'utilisation du ROE

et du ROA qui peuvent ne pas être en mesure de capter le rôle de ces administrateurs dans l'amélioration de la création de valeur.

Hypothèse 3 : La présence des femmes au CA influencerait positivement la création de valeur des banques et des établissements de micro-finance camerounais.

Certaines études tentent de démontrer la relation entre la présence des femmes au CA et la création de valeur. À ce titre, (Carter, et al., 2003) indiquent que les entreprises qui comptent au moins deux femmes au CA créent plus de valeur à cause de la forte relation qui existe entre ces femmes et le Q de Tobin. De plus, (Adams & Ferreira, 2003) soutiennent que les femmes disposent d'une forte capacité communicationnelle par rapport aux hommes, qu'elles apportent souvent des idées nouvelles qui permettent de traiter des questions d'ordre stratégique lors des réunions du CA, ce qui a des répercussions positives sur les performances financières des entreprises. Cependant les preuves empiriques qui proviennent de l'analyse dichotomique de (Darmadi, 2011) indiquent que, la présence des femmes au CA est négativement liée au ROA et au Q de Tobin. De même, la présence féminine au sein des CA et la quantité de femmes qui travaillent en temps plein dans les entreprises entraînent une baisse de la productivité (Dieng, 2021).

Hypothèse 4 : L'indépendance du comité d'audit aurait des répercussions positives sur la création de valeur des banques et des établissements de micro-finance camerounais.

L'efficacité des CA dépend de la composition des comités d'audit. En effet, dans son étude concernant l'impact de l'indépendance du comité d'audit sur la création de valeur, (Klein, 1998) soutient que, les comités d'audit composés d'administrateurs indépendants ont un lien positif avec la performance financière des entreprises. Dans le même ordre d'idées, (Alqatamin, 2018) a trouvé que les comités d'audit avec une plus grande indépendance ont un lien positif avec le ROA, c'est pour cette raison qu'il a suggéré que les administrateurs indépendants assurent un suivi efficace des gestionnaires pour améliorer la rentabilité financière et réduire la probabilité des comportements opportunistes de ces derniers. Cependant, (Cotter & Silvester, 2003) ont trouvé que l'indépendance du comité d'audit n'a aucun lien avec la création de valeur, car elle entraîne une surveillance réduite des débiteurs de l'entreprise.

Hypothèse 5 : Les réunions du comité d'audit auraient une incidence positive sur la création de valeur des banques et des établissements de micro-finance camerounais.

Le nombre de réunions du comité d'audit est considéré comme un facteur important car, un comité d'audit qui se réunit au moins 4 fois par an et qui bénéficie de la compétence d'un expert financier contribue à la réduction des risques de fraudes financières (Abott et al., 2004) en améliorant le processus de création de valeur. Dans son étude, (Abdulfattah, 2018) a révélé que le nombre de réunions du comité d'audit (minimum 2 réunions, et maximum 12 réunions par an) est positivement lié au ROA et au ROE. Cependant, il a trouvé une relation négative entre le nombre de réunions du comité d'audit et le Q de Tobin.

Hypothèse 6 : La taille du comité d'audit aurait une influence positive sur la création de valeur des banques et des établissements de micro-finance camerounais.

Les entreprises qui jouissent de la présence d'un nombre important d'administrateurs au sein des comités d'audit, affectent des ressources importantes à la surveillance du processus de reporting comptable et financier (Pincus, et al., 1989). En effet, les théoriciens de l'agence préconisent qu'un comité d'audit large dispose d'une base de connaissances diversifiées pour surveiller les systèmes d'information de gestion, ce qui permet de réduire les coûts d'agence et d'améliorer les performances financières des entreprises (Fama & Jensen, 1983). Bouaziz & Triki, 2012 ont suggéré une taille moyenne du comité d'audit de 3 membres ce qui leur a permis de trouver que celle-ci a un impact positif sur le Q de Tobin. Cependant, Khan, et al., (2017) ont trouvé que la taille du comité d'audit n'a aucune influence sur le ROA. Tandis que Moussa & Takoudjou, 2021 ont trouvé que la taille des entreprises a une influence positive et significative sur la performance des entreprises publiques au Tchad.

2. Méthodologie

Pour atteindre l'objectif sus évoqué, nous aurons une analyse descriptive d'une part, et une analyse explicative d'autre part. Toutefois, avant d'exposer les étapes de ces deux analyses, il est nécessaire de s'intéresser aux variables de l'étude.

2.1. Les variables de l'étude

Les caractéristiques du CA et du comité d'audit retenues dans cette étude sont : la dualité du dirigeant, l'indépendance des membres du CA, la présence des femmes au CA, l'indépendance du comité d'audit, le nombre de réunions du comité d'audit et la taille du comité d'audit (Fauzi & Locke, 2012 ; Cotter & Silvester). Par ailleurs, la rentabilité des actifs (ROA), la rentabilité financière (ROE) et la rentabilité des capitaux employés (ROCE) sont les trois indicateurs de création de valeur retenus dans cette étude.

Comme l'indique le tableau N°1 ci-dessous, les variables qui auront un caractère binaire dans le cadre de l'analyse explicative sont : le ROE, le ROCE, le ROA pour les variables endogènes d'une part, et la dualité des fonctions de dirigeant et de président du CA ainsi que le nombre le réunions du comité d'audit, pour les variables exogènes d'autre part.

Tableau N°1 : Synthèse des variables, leurs mesures et leurs indicateurs.

Variables	Indicateurs	Mesures	Auteurs	Pays
<u>La Variable endogène :</u> Création de valeur	ROE	$ROE = \frac{\text{résultat net}}{\text{fonds-propres}}$ 1 Si ROE positif 0 Sinon	(Rahman & al., 2019)	Bangladesh
	ROCE	$ROCE = \frac{\text{résultat net}}{\text{capitaux employés}}$ 1 Si ROCE positif 0 Sinon	(Uadiale, 2010)	Nigéria
	ROA	$ROA = \frac{\text{résultat net}}{\text{total actif}}$ 1 Si ROA positif 0 Sinon	(Latif, et al., 2013)	USA Pakistan
<u>Les Variables exogènes</u> Conseil d'administration (CA)	Dualité du dirigeant	Le pourcentage ou le nombre de dirigeants qui occupent les fonctions de président du CA par an. 1 en cas de dualité des fonctions et 0 dans le cas contraire	(Donaldson & Davis, 1991)	USA
	Indépendance des membres du CA	Rapport entre nombre d'administrateurs indépendants et la totalité des administrateurs siégeant au CA	(Beasley, 1996)	USA
	Présence des femmes au CA	Pourcentage de femmes présentes au CA	(Fauzi & Locke, 2012)	Nouvelle Zélande
Comité d'audit	Indépendance du comité d'audit	Proportion d'administrateurs indépendants siégeant au comité d'audit	(Cotter et Silvester, 2003)	Australie
	Nombre de réunions du comité d'audit	Fréquence des réunions du comité d'audit par an. 1 Si le comité d'audit tient au moins deux réunions en 1 an en temps de covid et 0 dans le cas contraire	(Chou et Buchdadi, 2017)	Indonésie
	Taille du comité d'audit	Nombre d'administrateurs qui siègent au comité d'audit	(Bouaziz et Triki, 2012)	Tunisie

Source : Auteurs, à partir de la littérature

2.2. L'échantillon et la collecte des données de l'étude

Cette étude est composée d'un échantillon de 31 entreprises composées de 16 banques et 15 établissements de micro-finance. Le choix de ces entreprises étant fait au hasard, les données sont à la fois primaires et secondaires. En effet, la collecte des données primaires s'est faite par questionnaire tandis que celle des données secondaires s'est faite en observant les informations financières de l'année 2020 de ces entreprises auprès de l'Institut National de la Statistique (base des données de l'année 2020) et de la Direction Générale des Impôts. Ces données secondaires nous permettent de calculer les trois ratios de création de valeur.

2.3. La méthode statistique d'analyse des données

L'analyse descriptive des données qui est faite à l'aide du logiciel Excel 2013 est unidimensionnelle (tris à plat) et bidimensionnelle (tris croisés). À l'aide du test de Chi-deux nous décrivons le lien entre les trois indicateurs de création de valeur et les deux variables explicatives qui sont de nature qualitative (dualité des fonctions et nombre de réunions du comité d'audit). Cependant, pour décrire la relation entre les variables explicatives qui sont de nature quantitative (indépendance des administrateurs au CA, présence des femmes au CA, indépendance et taille du comité d'audit) nous faisons appel au test d'analyse de la variance (ANOVA) qui est un outil de l'inférence statistique. Dans l'analyse explicative des données, nous faisons appel au modèle à variable dépendante dichotomique de type Logit. Le recours à ce modèle vient du fait que le modèle linéaire général ne peut pas s'appliquer dans notre contexte, car nous cherchons à modéliser une alternative ($Y_i = 1$ si $y_i^* > 0$; $Y_i = 0$ si $y_i^* \leq 0$). En effet, nous modélisons une variable latente continue telle que : $y_i^* = X_i\beta + \varepsilon_i$. La démarche étant mise en œuvre sur SPSS. Par conséquent, la spécification du modèle est donnée par :

$$\begin{cases} y_i^* = X_i\beta + \varepsilon_i \\ y_i = \begin{cases} 1 \text{ si } y_i^* > 0 \\ 0 \text{ si } y_i^* \leq 0 \end{cases} \text{ avec } i = 1, \dots, N \end{cases}$$

Du point de vue de la propension marginale, il est à noter que seuls les signes des coefficients associés aux indicateurs de variables explicatives influencent à la hausse ou à la baisse la probabilité associée à la création de valeur. Par conséquent, l'interprétation se fera en observant les signes des différents coefficients et la significativité du test.

3. Les résultats de l'étude

Avant de mettre l'accent sur la discussion des résultats de l'analyse explicative, nous nous attardons au préalable sur la statistique descriptive unidimensionnelle et bidimensionnelle de cette étude.

3.1. Statistique descriptive

La statistique descriptive de cette étude est unidimensionnelle et bidimensionnelle.

3.1.1. Statistique descriptive unidimensionnelle

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des dirigeants de notre échantillon

Tableau N°2 : Caractéristiques des dirigeants de notre échantillon en temps de Covid

	Effectifs	Pourcentage(%)
Dirigeant-actionnaire unique	1	3,2
Dirigeant-administrateur	6	19,4
Dirigeant-président du CA	5	16,1
ni l'un ni les autres	19	61,3
Total	31	100,0

Source : Auteurs, à partir des données

Dans le tableau N°2, 16,1% des dirigeants des banques et des établissements de micro-finance occupent simultanément les fonctions de président du CA en temps de Covid. En temps de Covid, dans 19,4% de ces entreprises, les dirigeants sont des administrateurs et dans 3,2% de ces dernières, les dirigeants sont des actionnaires uniques. Toutefois, il vient que dans plus de 61% des banques et des établissements de micro-finance, les dirigeants ne sont liés ni de près ou de loin aux activités de l'entreprise en temps de Covid. On peut donc déduire que, le rôle de surveillance joué par le CA à l'égard des dirigeants est important dans les banques et les établissements de micro-finance de notre échantillon qui sont considérées comme des firmes managériales où le capital est le plus dispersé dans le public (Charreaux & Pitol-Belin, 1992).

Tableau N°3 : Caractéristiques des variables quantitatives du CA et du comité d'audit en temps de Covid

	Indépendance des administrateurs au CA	Présence des femmes au CA	Indépendance du comité d'audit	Nombre d'administrateurs au comité d'audit (taille)
Minimum	0,00	0,00	0,00	1,00
Maximum	1,00	0,57	0,80	4,00
Moyenne	0,7565	0,1153	0,6098	3,2581
Médiane	0,69	00	0,7	3,00
Ecart-type	0,26156	0,15419	0,15623	0,85509

Source : Auteurs, à partir des données

Dans le tableau N°3, il ressort qu'en temps de Covid, l'indépendance des administrateurs au CA est en moyenne de 0,75. Ce qui veut dire qu'en moyenne, il y a 75% de chances sur 100 d'avoir un administrateur indépendant dans les entreprises de notre échantillon en temps de Covid. Dans près de 30% de ces entreprises, les administrateurs au CA ne sont pas indépendants dans 20% de celles-ci, la totalité de ces administrateurs est indépendante. De même, on observe que 0,11 de membres du CA est une femme. Ce qui signifie qu'en moyenne, il y a 11 chances sur 100 d'avoir une femme comme membre du CA en temps de Covid. On note aussi que dans près de 54% des entreprises, il n'y a aucune femme présente au CA. Enfin, s'agissant de l'indépendance du comité d'audit, il s'avère qu'en moyenne, 0,61 membre du comité d'audit est un administrateur indépendant. Ce qui nous amène à dire qu'on a 61 chances sur 100 de compter un administrateur indépendant parmi les membres du comité d'audit en temps de Covid. Au regard de l'écart-type, cette valeur semble ne pas varier grandement d'une entreprise à l'autre. En moyenne, un comité d'audit a un peu plus de 3 administrateurs et les banques et établissements de micro-finance ont au maximum 4 administrateurs qui siègent au comité d'audit en temps de Covid.

Graphique N°1 : Fréquence des réunions du comité d'audit en temps de Covid

Source : Auteurs, à partir des données

Graphique N°2 : ROE des banques et des établissements de micro-finance en temps de Covid

Source : Auteurs, à partir des données

Graphique N°3 : ROCE des banques et des établissements de micro-finance en temps de Covid.

Source : Auteurs, à partir des données

Graphique N°4 : ROA des banques et des établissements de micro-finance en temps de Covid

Source : Auteurs, à partir des données

Le graphique N°1 indique qu'en temps de Covid de l'année 2020, 26 % de banques et des établissements de micro-finance ont tenu deux réunions du comité d'audit. Tandis que 20% d'entre elles ont tenu quatre réunions du comité d'audit. Cependant, aucune banque ni micro-finance n'a tenu plus de cinq réunions du comité d'audit pour l'année 2020 en temps de Covid. Aussi, dans le graphique N°2, près des trois quarts des banques et des établissements de micro-finance réalisent une rentabilité financière positive (74% d'entre elles). Il en est de même pour le graphique N°3 où plus de trois quart des banques et des établissements de micro-finance réalisent une rentabilité des capitaux employés (84% d'entre elles) positive en temps de Covid. Enfin dans le graphique N°4, il vient que 77% des banques et des établissements de micro-finance réalisent une rentabilité des actifs positive en temps de Covid.

3.1.2. Statistique descriptive bidimensionnelle

Dans le tableau N°4, au regard de la rentabilité financière (ROE), il semble en temps de Covid que les banques et les établissements de micro-finance détruisent plus de valeur lorsque les dirigeants sont en même temps président du CA. Ces destructions de valeur s'observent dans près de 40% des entreprises. Pour ce qui est de la rentabilité des capitaux employés (ROCE), les destructions de valeur sont plus ressenties en temps de Covid lorsque les dirigeants cumulent les fonctions de président du CA, lesquelles s'observent dans plus de 20% des entreprises. Par ailleurs, lorsqu'on observe la rentabilité des actifs (ROA), les destructions de valeur sont plus ressenties lorsque les dirigeants sont « actionnaires uniques ». De même, les destructions de valeur sont aussi observées en termes de rentabilité des actifs dans 20% de banques et des établissements de micro-finance dans lesquelles les dirigeants sont à la fois présidents du CA.

Dans le tableau N°5, au regard de la rentabilité financière (ROE), il semble qu'en temps de Covid, les banques et les établissements de micro-finance ont moins de chance de créer la

valeur, car 31,3% de ces entreprises détruisent la valeur (ainsi que 25% et 14% de celles-ci) lorsque les comités d'audit se réunissent 2 fois, 3 fois voire même 4 fois pour l'année 2020. Aussi, lorsqu'on observe la rentabilité des capitaux employés (ROCE) il vient que près de 25% des banques et des établissements de micro-finance qui tiennent 3 réunions du comité d'audit en temps de Covid font face à des destructions de valeur. En outre, lorsqu'on regarde la rentabilité des actifs (ROA), il vient qu'en temps de Covid, 42,9% de banques et des établissements de micro-finance détruisent la valeur lorsqu'elles se réunissent 4 fois en 2020.

Tableau N°4 : Nature des dirigeants de l'échantillon et création de valeur

		Dirigeant							
		Actionnaire unique		Administrateur		Président du CA		ni l'un ni les autres	
		E	%	E	%	E	%	E	%
ROE	Négatif	0	0,0%	0	0,0%	2	40,0%	6	31,6%
	Positif	1	100,0%	6	100,0%	3	60,0%	13	68,4%
ROCE	Négatif	0	0,0%	0	0,0%	1	20,0%	4	21,1%
	Positif	1	100,0%	6	100,0%	4	80,0%	15	78,9%
ROA	Négatif	1	100,0%	0	0,0%	1	20,0%	5	26,3%
	Positif	0	0,0%	6	100,0%	4	80,0%	14	73,7%

E = Effectifs % = Pourcentages

Source : Auteurs, à partir des données

Tableau N°5 : Les réunions du comité d'audit et la création de valeur

		Fréquence des réunions du comité d'audit en 2020 (temps de Covid)					
		Deux fois par an		Trois fois par an		Quatre fois par an	
		E	%	E	%	E	%
ROE	Négatif	5	31,3%	2	25,0%	1	14,3%
	Positif	11	68,8%	6	75,0%	6	85,7%
ROCE	Négatif	2	12,5%	2	25,0%	1	14,3%
	Positif	14	87,5%	6	75,0%	6	85,7%
ROA	Négatif	2	12,5%	2	25,0%	3	42,9%
	Positif	14	87,5%	6	75,0%	4	57,1%

E = Effectifs % = Pourcentages

Source : Auteurs, à partir des données

Au seuil de 10% du tableau N°6, on a de fortes raisons de penser qu'il existe un lien positif et significatif entre la dualité des fonctions de dirigeant et de président du CA et le ROE (p-value = 0,065). Par conséquent, la dualité des fonctions de dirigeant et de président du CA est positivement liée au ROE des banques et des établissements de micro-finance en temps de Covid. Ce résultat est conforme à celui trouvé par (Donaldson & Davis, 1991) qui ont accordé un soutien à la théorie de l'intendance en trouvant que la dualité des PDG est associée à un ROE plus élevé pour les actionnaires.

Tableau N°6 : Chi-deux et v de cramer suit le ROE

	Chi-deux	p-valeur	v de cramer	p-valeur
Dualité des fonctions de dirigeant et de président du CA	2,643	0,065**	0,43	0,021
Fréquence des réunions du comité d'audit	1,699	0,50	0,22	0,000

** significatif à 10%

Source : Auteurs à partir des données

Au seuil de 5% du tableau N°7, il existe un lien positif et significatif entre la dualité des fonctions de dirigeant et de président du CA et le ROCE (p-value = 0,043). De même, au seuil de 10% le lien est positif et significatif entre la fréquence des réunions du comité d'audit et le ROCE (p-value = 0,069). En conséquence, la dualité des fonctions de dirigeant et de président du CA est positivement liée au ROCE des banques et des établissements de micro-finance en temps de Covid, ce qui est conforme au résultat trouvé par (Sridharan & Marsinko, 1997) dans l'industrie du papier des produits forestiers. Aussi, la fréquence des réunions du comité d'audit est positivement liée au ROCE des banques et des établissements de micro-finance en temps de Covid, et ne se conforme pas au résultat trouvé par (Bansal & Sharma, 2016) en Inde.

Tableau N°7 : Chi-deux et v de cramer suit le ROCE

	Chi-deux	p-valeur	v de cramer	p-valeur
Dualité des fonctions de dirigeant et de président du CA	11,643	0,043*	0,416	0,000
Fréquence des réunions du comité d'audit	10,699	0,069**	0,407	0,000

*, ** significatif à 5% et 10% respectivement

Source : Auteurs à partir des données

Au seuil de 5% du tableau N°8, il semble qu'il existe un lien positif et significatif entre la dualité des fonctions de dirigeant et de président du CA et le ROA (p-value = 0,000), ainsi que entre la fréquence des réunions du comité d'audit et le ROA (p-value = 0,000). Dès lors, la dualité des fonctions de dirigeant et de président du CA est positivement liée au ROA des banques et des établissements de micro-finance en temps de Covid, ce qui ne se conforme pas aux conclusions de (Rechner & Dalton, 1991) qui ont trouvé que la dualité des fonctions de direction et de contrôle n'a pas d'influence sur les indicateurs de performance financière. De même, la fréquence des réunions du comité des comptes est positivement liée au ROA des banques et des établissements de micro-finance en temps de Covid. Un tel résultat est contraire à celui de (Soliman & Ragab, 2014) qui ont trouvé une relation négative entre le nombre de réunions du comité d'audit et les charges à payer discrétionnaires dans le cas égyptien.

Tableau N°8 : Chi-deux et v de cramer suit le ROA

	Chi-deux	p-valeur	v de cramer	p-valeur
Dualité des fonctions de dirigeant et de président de CA	11,643	0,000*	0,416	0,000
Fréquence des réunions du comité d'audit	10,699	0,000*	0,407	0,000

* significatif à 5%

Source : Auteurs à partir des données

Au seuil de 5% du tableau N°9, le test de l'ANOVA permet de ne pas accepter avec une certaine évidence l'hypothèse que la distribution de l'indépendance des administrateurs au CA est identique suivant les catégories de ROE et ROCE (p-valeurs respectives de 0,034 et 0,014). Autrement dit, l'indépendance des administrateurs au CA a une influence positive et significative aussi bien sur la rentabilité financière (ROE) que sur la rentabilité des capitaux employés (ROCE) des banques et des établissements de micro-finance en temps de Covid, Beasley (1996) a trouvé un résultat identique aux USA. Par contre, il semble qu'elle n'a pas d'influence sur la rentabilité des actifs (ROA) de ces entreprises en temps de Covid, car la p-valeur = 0,171. Ce résultat est conforme à celui trouvé par (Abdullah, 2004) dans les entreprises malaisiennes.

Au seuil de 5% du tableau N°9 du test de l'ANOVA, il semble que la présence des femmes au CA n'influence que la rentabilité des actifs (ROA) des banques et des établissements de micro-finance en temps de Covid. Ceci permet de rejeter avec une certaine évidence l'hypothèse que la distribution de la présence des femmes au CA est identique suivant la catégorie de ROA (p-

valeur = 0,006). Par conséquent, la présence des femmes au CA a une influence positive et significative sur la rentabilité des actifs (ROA) des banques et des établissements de micro-finance en temps de Covid, (Smith, et al., 2003) ont abouti à la même conclusion dans les entreprises danoises. Par contre, il semble que la présence des femmes au CA n'a pas d'influence sur la rentabilité financière (ROE) et celle des capitaux employés (ROCE), car les p-valeurs respectives sont de 0,562 et 0,665. Un tel résultat est contraire à celui de (Fauzi & Locke 2012) qui ont trouvé une relation négative entre le nombre de femmes au CA et la performance financière des en Nouvelle-Zélande.

Tableau N°9 : Test d'analyse de la variance (ANOVA)

Indépendance des administrations au CA		
	F	Signification
ROE	1,843	,034*
ROCE	2,088	,014*
ROA	1,369	,171
Présence des femmes au CA		
	F	Signification
ROE	,912	,562
ROCE	,821	,665
ROA	2,247	,006*
Indépendance du comité d'audit		
	F	Signification
ROE	1,514	,151
ROCE	2,192	,027*
ROA	1,447	,176
Taille du comité audit		
	F	Signification
ROE	1,558	,203
ROCE	1,068	,365
ROA	1,529	,210

* significatif à 5%

Source : Auteurs, à partir des données

Au seuil de 5% du tableau N°9, selon le test de l'ANOVA, il semble que l'indépendance du comité d'audit n'influence que la rentabilité des capitaux employés (ROCE) des banques et des établissements de micro-finance en temps de Covid. Ce qui permet de rejeter avec une certaine évidence l'hypothèse que la distribution de l'indépendance du comité d'audit est la même suivant les niveaux de ROCE (p-valeur = 0,027). Ainsi, l'indépendance du comité d'audit a une

influence positive sur la rentabilité des capitaux employés des banques et des établissements de micro-finance en temps de Covid, ce qui est conforme aux conclusions de Aanu, et al., (2014) sur l'échantillon nigérian. Toutefois, elle n'a aucune influence sur la rentabilité financière (ROE) et celle des actifs (ROA) des banques et des établissements de micro-finance en temps de Covid, car les p-valeurs respectives sont de 0,151 et 0,176). Ces deux derniers résultats e conforment à ceux de (Cotter & Silvester, 2003).

Au seuil de 5% du tableau N°9 relatif au test de l'ANOVA, il semble que la taille du comité d'audit n'influence ni la rentabilité financière (ROE) des banques et des établissements micro-finance en temps de Covid (p-valeur = 0,365), ni celle des capitaux employés (ROCE) et ni celle des actifs (ROA), car les p-valeurs respectives sont de 0,203 et 0,210. Ce résultat n'est pas conforme à celui trouvé dans les travaux de (Al-Matari, et al., 2012).

3.2. Discussion des résultats de l'analyse explicative

Dans le cadre de l'analyse explicative, les estimations sont faites avec le ROE, le ROCE et le ROA. Avec le ROE, le modèle peut s'écrire comme suit :

$$ROE_{BMF} = \beta_0 + \beta_1 DUALITE10 + \beta_2 FREUNIONAUDIT20 + \beta_3 FREUNIONAUDIT30 + \beta_4 FREUNIONAUDIT40 + \beta_5 INDCA50 + \beta_6 PREFEM60 + \beta_7 INDAUDIT70 + \beta_8 TAILLEAUDIT80 + \varepsilon_t$$

Tableau N°10 : Récapitulatif du modèle avec le ROE

Etape	-2log-vraisemblance	R-deux de Mc Fadden
1	29,426 ^a	,472

Source : Auteurs, à partir des données

Tableau N°11 : Test de spécification du modèle avec le ROE

	Khi-Chi-deux	Ddl	Sig.
Modèle	26,211	7	,000

Source : Auteurs, à partir des données

Les variables explicatives retenues dans ce modèle sont globalement pertinentes comme le démontre le test du rapport de vraisemblance entre le modèle avec la constante et le modèle non contraint (2log vraisemblance = 29,426). En effet, avec une p-value de 0,000 nous pouvons

conclure que, pour un seuil de significativité de 5%, le modèle est globalement significatif. Par contre, il est noté un R^2 de 47%. Le modèle semble ainsi valide et se démarque de l'aléatoire.

Tableau N°12 : Qualité d'ajustement du modèle avec le ROE

Observations		Prévisions		
		ROE		Pourcentage correct
		Négatif	Positif	
ROE	Négatif	18	1	94,7
	Positif	3	9	75,0
Pourcentage global				84,9

Source : Auteurs, à partir des données

Pour ce qui est de la qualité d'ajustement, en observant la matrice de classement ci-dessus (tableau 12), on note un taux élevé de bon classement qui est près de 85%. Ce qui signifie que, sur l'échantillon qui a servi à la construction du modèle, environ 9 banques et établissements de micro-finance sur 10 sont bien classés au regard du ROE.

Tableau N°13 : L'estimation du modèle avec le ROE

	A	Wald	Sig.
DUALITE(1)	2,094	0,000	,013
FREQ REUNION AUDIT20		,047	,977
FREQ REUNION AUDIT30	-21,074	,000	,028
FREQ REUNION AUDIT40	,260	,047	,827
INDEPENDANCE CA (INDCA50)	4,190	2,528	,112
PRESENCE FEMMES CA (PREFEM60)	-1,286	,086	,770
INDEPENDENCE AUDIT (INDAU70)	-20,999	0,039	,033
TAILLE AUDIT (TAILLEAU80)	3,153	0,021	,027
CONSTANCE	-2,915	,730	,003

Source : Auteurs, à partir des données

Il semble au seuil de 5% que certaines modalités des variables explicatives ne sont pas significatives et, de ce fait, n'influent pas sur le ROE des banques et des établissements de micro-finance. Toutefois le modèle reste globalement significatif de même que certaines des variables explicatives (ou du moins une de leurs modalités) de la rentabilité financière. Ceci est

d'ailleurs confirmé par le test de Wald qui montre la significativité de la dualité des fonctions de dirigeant et de président du CA, la fréquence des réunions du comité d'audit, l'indépendance du comité d'audit et la taille du comité d'audit. Au regard des signes des coefficients, le fait que le dirigeant soit en même temps président du CA augmenterait les chances des banques et des établissements de micro-finance de réaliser des ROE positifs, ce qui est conforme aux exigences de la théorie de l'intendance qui préconise que les rôles de direction et de contrôle soient concentrés entre les mains d'une seule personne pour la maximisation des intérêts des actionnaires (Donaldson & Davis, 1991). De plus, il est à noter que comparativement aux banques et établissements de micro-finance qui tiennent deux réunions du comité d'audit par an, ceux qui tiennent trois réunions auraient moins de chances de réaliser des ROE positifs. Ce résultat n'est pas conforme à celui trouvé par Abdulfattah (2018) aux Émirats-Arabes-Unis. En effet, cet auteur a conclu que les réunions du comité d'audit influencent positivement le ROE. Par ailleurs, l'indépendance du comité d'audit semble donner moins de chances aux banques et aux établissements de micro-finance de réaliser des ROE positifs, ce qui n'est pas conforme aux conclusions fournies par Alqatamin (2018) qui a trouvé dans les sociétés jordaniennes non financières que l'indépendance des comités d'audit a un effet négatif sur la performance financière. A l'inverse, plus la taille du comité d'audit est grande plus les banques et les établissements de micro-finance ont la chance de réaliser des ROE positifs, car les connaissances des membres du comité d'audit sont diversifiées et leur permettent de surveiller la gestion des dirigeants, ce qui réduit les problèmes d'agence et améliore le ROE (Fama & Jensen, 1983).

En ce qui concerne le ROCE, le modèle s'écrit de la manière suivante :

$$ROCE_{BMF} = \beta_0 + \beta_1 DUALITE11 + \beta_2 FREUNIONAUDIT21 + \beta_3 FREUNIONAUDIT31 + \beta_4 FREUNIONAUDIT41 + \beta_5 INDCA51 + \beta_6 PREFEM61 + \beta_7 INDAUDIT71 + \beta_8 TAILLEAUDIT81 + \varepsilon_t$$

Tableau N°14 : Récapitulatif du modèle avec le ROCE

Etape	-2log-vraisemblance	R-deux de Mc Fadden
1	34,903 ^a	,397

Source : Auteurs, à partir des données

Tableau N°15 : Test de spécification du modèle avec le ROCE

	Khi-Chi-deux	Ddl	Sig.
Modèle	20,734	7	,004

Source : Auteurs, à partir des données

Les variables explicatives retenues pour le modèle ci-dessus (ROCE) semblent globalement pertinentes d'après le rapport de vraisemblance entre le modèle avec la constante et le modèle non contraint ($2\log$ vraisemblance = 34.903). En effet, avec une p-value de 0,004 nous pouvons conclure qu'au seuil de significativité de 5%, le modèle est globalement significatif. Par contre, il est noté un R^2 relativement faible de 40%. Malgré ce faible R^2 , le modèle semble valide et se démarque de l'aléatoire.

Tableau N°16 : Qualité d'ajustement du modèle avec le ROCE

Observations				
Observations		Prévisions		
		ROCE		Pourcentage correct
		Négatif	Positif	
ROCE	Négatif	10	4	71,8
	Positif	1	16	94,1
82,9				

Source : Auteurs, à partir des données

Tableau N°17 : L'estimation du modèle avec le ROCE

	A	Wald	Sig.
DUALITE(11)	,106	,006	,036
FREQ REUNION AUDIT21		2,227	,328
FREQ REUNION AAUDIT31	-2,127	2,221	,136
FREQ REUNION AUDIT41	-,183	,036	,049
INDEPENDANCE CA (INDCA51)	3,868	0,033	,048
PRESENCE FEMME (PREFEM61)	,994	,092	,761
INDEPENDANCE AUDIT (INDAU71)	-12,252	0,075	,036
TAILLE AUDIT (TAILLEAU81)	1,461	3,332	,068
CONSTANCE	,264	,007	,034

Source : Auteurs, à partir des données

L'analyse de la matrice de classement (tableau 16) révèle un taux de bon classement. Ce dernier est assez élevé et vaut près de 83%. Ceci veut dire que sur l'échantillon qui a permis de construire le modèle, un peu moins de 8 banques et établissements de micro-finance sur 10 sont bien classés au regard du ROCE.

Il vient au seuil de 5% (tableau 17) que certaines modalités des variables explicatives semblent ne pas être significatives et n'influent pas sur le ROCE des banques et des établissements de micro-finance. Cependant, au seuil de 5% le modèle est globalement significatif ainsi que certaines des variables explicatives (ou du moins une de leurs modalités) du ROCE. En effet, le test de Wald confirme la significativité de la dualité des fonctions de dirigeant et de président du CA, la fréquence des réunions du comité d'audit, l'indépendance du CA et du comité d'audit. En observant les signes des coefficients, il semble que les banques et les établissements de micro-finance dont les dirigeants ne cumulent pas les fonctions de PCA ont plus de chances de réaliser des ROCE positifs, ce qui est conforme aux exigences de la théorie de l'intendance (Donaldson & Davis, 1991). De plus, contrairement aux banques et aux établissements de micro-finance qui tiennent deux réunions du comité d'audit par an, ceux dont la fréquence des réunions du comité d'audit va au-delà de deux ont moins de chances de réaliser des ROCE positifs, ce qui n'est pas conforme aux affirmations de Chou & Buchdadi (2017) qui expliquent l'importance du rôle des réunions du comité d'audit ou du conseil sur la rentabilité des banques. Par ailleurs, il semblerait que l'indépendance du comité d'audit réduit négativement les chances des banques et des établissements de micro-finance de réaliser des ROCE positifs, car elle entraîne une surveillance réduite des fonds engagés par l'entreprise (Cotter & Silvester, 2003) pour améliorer sa rentabilité. En outre, l'indépendance des administrateurs au CA a une influence positive et significative sur le ROCE des banques et des établissements de micro-finance, ce qui est conforme aux résultats trouvés par Iaboya & Obération (2015) au Nigéria. Avec le ROA, le modèle est le suivant :

$$ROA_{BMF} = \beta_0 + \beta_1 DUALITE12 + \beta_2 FREUNIONAUDIT22 + \beta_3 FREUNIONAUDIT32 + \beta_4 FREUNIONAUDIT42 + \beta_5 INDCA52 + \beta_6 PREFEM62 + \beta_7 INDAUDIT72 + \beta_8 TAILLEAUDIT82 + \varepsilon_t$$

Tableau N°18 : Test de spécification du modèle avec le ROA

	Khi-Chi-deux	Ddl	Sig.
Modèle	12,736	7	,009

Source : Auteurs, à partir des données

Tableau N°19 : Récapitulatif du modèle avec le ROA

Etape	-2log-vraisemblance	R-deux de Mc Fadden
1	30,420 ^a	,4105

Source : Auteurs, à partir des données

Les variables explicatives retenues dans le modèle avec le ROA sont globalement pertinentes au regard du test du rapport de vraisemblance entre le modèle avec la constante et le modèle non contraint (2log vraisemblance =30,420). Effectivement, avec une p-value de 0,009 nous pouvons conclure qu'au seuil de 5%, le modèle est globalement significatif. Par contre, malgré le faible R² de 41%, le modèle semble valide et se démarque de l'aléatoire.

Tableau N°20 : Qualité d'ajustement du modèle avec le ROA

Observations				
Observations		Prévisions		
		ROA		Pourcentage correct
		Négatif	Positif	
ROA	Négatif	5	3	62,5
	Positif	2	22	91,7
				77,1

Source : Auteurs, à partir des données

Tableau N°21 : L'estimation du modèle avec le ROA

	A	Wald	Sig.
DUALITE(12)	-,315	,052	,819
FREQ REUNION AUDIT22		3,504	,173
FREQ REUNION AUDIT32	-,116	,007	,935
FREQ REUNION AUDIT42	-2,097	,054	,046
INDEPENDANCE CA (INDCA52)	4,406	,081	,042
PRESENCE FEMME (PREFEM62)	4,117	,084	,021
INDEPENDANCE AUDIT (INDAU72)	2,711	,188	,665
TAILLE AUDIT (TAILLEAU81)	-1,263	2,064	,151
CONSTANCE	1,313	,180	,072

Source : Auteurs, à partir des données

L'examen de la matrice de classement (tableau 20) du modèle révèle un taux de bon classement qui semble assez élevé (il vaut 77%). La signification qui peut être donnée est que sur l'échantillon qui a facilité la construction du modèle, près de 8 banques et établissements de micro-finance sur 10 sont bien classées au regard du ROA. Autrement dit, près du tiers des banques et établissements de micro-finance qui réalisent un des ROA négatifs sont mal classées. Avec le ROA (Tableau 21) comme variable dépendante, il semble au seuil de 5% que certaines modalités de variables explicatives ne sont pas significatives et n'influencent pas la création de valeur des banques et des établissements de micro-finance mesurée par le ROA. Toutefois, le modèle est significatif dans sa globalité, de même que certaines des variables qui expliquent le ROA. Ceci se confirme avec le test de Wald qui montre la significativité de la fréquence des réunions du comité d'audit, l'indépendance des administrateurs et la présence des femmes au CA.

En observant les signes des coefficients du modèle, il vient que l'indépendance des administrateurs au CA influence positivement ou donne plus de chances aux banques et aux établissements de micro-finance d'avoir des ROA positifs, ceci s'explique par le fait que les administrateurs indépendants permettent de contrôler les dirigeants des banques et des établissements de micro-finance de façon efficace (Fama & Jensen, 1983), car la probabilité de l'expropriation de la richesse des actionnaires par la direction est réduite à cause de la présence de ces administrateurs, ce qui donne lieu à la réduction des coûts (Fama, 1980). Aussi, la présence des femmes dans les banques et les établissements de micro-finance a une influence positive et significative sur le ROA, ce qui corrobore les affirmations de Carter, et al. (2003) qui recommandent que les entreprises s'engagent à augmenter le nombre de femmes au CA pour plus de performance, car les femmes peuvent avoir des expériences différentes de leur vie professionnelle par rapport aux hommes, elles peuvent aussi avoir une meilleure compréhension des segments de marché de l'entreprise par rapport à ces derniers, ce qui permet d'améliorer la créativité et la qualité du processus décisionnel du CA. Cependant, la tenue par le comité d'audit de 3 réunions par an semble avoir une influence négative et significative sur le ROA, ce qui est contraire au résultat trouvé par Chou & Buchdadi (2017) dans les banques indonésiennes.

Conclusion

L'objectif de cette étude était d'analyser l'influence des caractéristiques du CA et du comité d'audit sur la création de valeur des banques et des établissements de micro-finance camerounais en période de covid 19. Pour y parvenir, nous avons utilisé un échantillon de 31 entreprises en faisant appel au test de Wald dans un modèle de régression logit (caractère binaire de toutes nos variables à expliquer). Les principaux résultats indiquent que la dualité des fonctions de dirigeant et de président du CA semble avoir une influence positive et significative sur le ROE et le ROCE, l'indépendance des administrateurs au CA semble avoir une influence positive et significative sur le ROE et le ROA, la présence des femmes au CA semble avoir une influence positive et significative sur le ROA, la taille du comité d'audit semble avoir une influence positive et significative sur le ROE. Cependant, le nombre de réunions du comité d'audit semble avoir une influence négative et significative sur le ROE, le ROCE et le ROA tandis que l'indépendance du comité d'audit semble avoir une influence négative et significative sur le ROE. L'ensemble de ces résultats a conduit à la validation de la première et deuxième hypothèse.

Notre recherche comporte plusieurs limites sur la base desquelles les résultats de l'étude doivent être expliqués. La première limite est liée à la conception de la recherche utilisée, car l'étude a uniquement pris en compte les sociétés financières non cotées en temps de covid et dans un contexte sans contrainte de marché des dirigeants. Il vient que la validation des résultats pourrait ne pas être vraie pour les banques et établissements de micro-finance cotées, cette situation rend impossible la généralisation des résultats à tous les secteurs. La deuxième limite est liée au fait que l'étude est transversale alors que les études dites longitudinales pourraient être menées pour apporter des résultats plus précis. La troisième limite est liée au fait que l'étude ne prend en compte que trois caractéristiques du CA et trois caractéristiques du comité d'audit alors que des facteurs comme la taille du CA, le mandat du PDG, la structure de propriété et la qualité des auditeurs peuvent expliquer la création de valeur en temps de covid.

Compte tenu de toutes ces limites, nos résultats apportent une contribution au niveau théorique, pratique et managérial. En effet, au plan théorique, cette recherche apporte quelques éléments de réponse à la question de l'influence des caractéristiques du CA et du comité d'audit sur la création de valeur des banques et des établissements de micro-finance camerounais en temps de covid.

Au plan pratique, cette recherche permet aux dirigeants et aux présidents des CA de faire des choix appropriés concernant les caractéristiques du CA et du comité d'audit pouvant améliorer la création de valeur des banques et des établissements de micro-finance en temps de covid.

Au plan managérial, les résultats de cette recherche suggèrent de mettre l'accent sur la diversité du genre dans les CA, car ce qu'une femme peut apporter au CA pourrait être une perspective absente dans les banques et les établissements de micro-finance. Aussi, les résultats proposent d'intensifier les réunions du comité d'audit pour atténuer les problèmes d'agence qui influenceraient la création de valeur des banques et des établissements de micro-finance. De plus, les résultats suggèrent de préconiser des comités d'audit plus larges pour permettre à ses membres de jouir des connaissances diversifiées qui leur permettraient de réduire les coûts d'agence afin d'améliorer la création de valeur des banques et des établissements de micro-finance en temps de covid. Enfin, les résultats proposent de garantir l'efficacité du comité d'audit en veillant sur l'indépendance de ses membres afin de les rendre libres des influences et pressions de la haute direction.

En raison des limites évoquées précédemment, les recherches futures pourraient suivre diverses voies de recherche pour mieux expliquer l'influence des caractéristiques du CA et du comité d'audit sur la création de valeur des banques et des établissements de micro-finance. Premièrement, de futures recherches pourraient tenter d'examiner la nature de cette influence en intégrant les entreprises cotées, en prenant en compte les contraintes du marché des dirigeants et en utilisant des données observées pendant des périodes plus longues qui pourraient fournir des résultats plus précis. Deuxièmement, d'autres études sur le sujet peuvent également être étendues en incluant divers aspects des caractéristiques du CA et du comité d'audit tels que la taille du conseil, la structure de propriété, la qualité des auditeurs, le comité de rémunération et de nomination. Troisièmement, dans un souci de généralisation, des recherches futures pourraient étudier de manière intensive l'influence des caractéristiques du CA et du comité d'audit sur la création de valeur des banques et des établissements de micro-finance dans différents pays pour examiner dans quelle mesure la création de valeur pourrait être affectée par les différences d'environnements commerciaux, politiques, technologiques et culturels etc. Enfin, pour mesurer la création de valeur des banques et des établissements de micro-finance, les recherches futures devraient prendre en compte la combinaison d'autres mesures telles que le Q de Tobin.

BIBLIOGRAPHIE

- Aanu S., Iyoha F., Obigbemi F., (2014), "Effectiveness of Audit Committee and Firm Financial Performance in Nigeria: An Empirical Analysis", *Journal of Accounting and Auditing: Research and Practice*, vol. 2014, 12p.
- Abbott L., Parker S., Peters G., (2004), "Audit Committee Characteristics and Restatements", *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, vol. 23, n°1, pp. 69-87.
- Abdulfattah M., (2018), *The Effect of Board and Audit Committee Characteristics on the Financial Performance of United Arab Emirates Firms*, A Thesis for the Degree of Doctor in Business Administration, Victoria University, 205p.
- Abdullah N., (2004), "Board Composition, CEO Duality and Performance among Malaysian Listed Companies", *the International Journal of Business*, vol.4, n°1, pp. 47-61.
- Adams R., Ferreria D., (2003), "Diversity and Incentives: Evidence from Corporate Boards", *Working Paper, SITE-Stockholm School of Economics*.
- Alaoui M., Loubna T., & Rahgaoui O., (2021), « La réglementation bancaire marocaine à l'heure du Covid-19 », *Revue du Contrôle, de la Comptabilité et de l'Audit*, vol.5, n°3, 23p.
- Aldamen H., Duncan K., Kelly S., Nagel S., (2012), "Audit-Committee Characteristics and-Firm Performance-during the Global-Financial-Crisis", *Accounting and-Finance*, vol. 52, n°4, pp. 971-1000.
- Alqatamin M., (2018), "Audit-Committee Effectiveness and-Company Performance: Evidence from-Jordan", *Accounting and Finance-Research*, vol. 7, n° 2, p. 48.
- Al-Matari M., Al-Swidi K., Faudziah H., Fadzil B., (2012), "The Impact-of-Board Characteristics on Firm Performance: Evidence from Nonfinancial Listed Companies in Kuwaiti Stock Exchange", *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, vol. 2, n°2, pp. 310-332.
- Baliga B., Moyer R., Rao R., (1996), "CEO-Duality and-Firm-Performance: What's-the fuss?", *Strategic Management-Journal*, vol. 17, n°1, pp. 41-53.
- Bansal N., Sharma A., (2016), "Audit Committee, Corporate Governance and Firm Performance: Empirical Evidence from India", *International Journal of Economics and Finance*, vol. 8, n° 3, p. 103.
- Beasley M., (1996), "An-Empirical-Analysis of the-Relation-Between the Board-of Director Composition-and Financial-Statement Fraud", *The-Accounting-Review*, vol. 71, n°4, pp. 443-465.

Benazzou L., Bennia N., (2021), « Covid-19 et contrôle gestion », *Revue du Contrôle, de la Comptabilité et de l'Audit*, vol. 5, n°3, 23p.

Blue Ribbon Committee (1999), "Report and Recommendations on Improving the Effectiveness of Corporate Audit committees", New-York Stock Exchange/National-Association of Securities Dealers.

Bouaziz Z., Triki M., (2012), "The impact of the Board of Directors-on the Financial Performance of Tunisian Companies", *Universal Journal of Marketing and Business Research*, vol. 1, n°2, pp. 56-71.

Carter A., Simkins J., Simpson G., (2003), "Corporate-Governance, Board-Diversity and Firm-Value", *the-Financial Review*, vol. 38, n°1, pp. 33-53.

Charreaux G., Pitol-Belin P., (1992), « Les théories des organisations », *l'Encyclopédie de Gestion*, Paris, 34p.

Chou T., Buchdadi (2017), "Independence-Board, Audit-Committee, Risk-Committee, the Meeting-Attendance Level-and its Impact on the-Performance: A Study-of Listed Banks-in Indonesia", *International Journal of-Business Administration*, vol. 8, n°3, p. 24.

Cotter J., Silvester M., (2003), "Board-and-Monitoring-Committee-Independence", *Abacus*, vol. 39, n° 2, pp. 211-232.

Darmadi S., (2011), "Board Diversity and Firm Performance: the Indonesian Evidence", *Corporate Ownership and Control Journal*, vol. 8, MPRA paper n°38721, 39p.

Dieng A., (2021), « Genre, conseil d'administration et performance productive des entreprises sénégalaises », *Revue Française d'Économie et de Gestion*, vol.2, n°11, 24p.

Donaldson G., Davis (1991), "Toward a-Stewardship Theory-of-Management", *Academy-of Management-Review*, vol. 22, n°1, pp. 20-47.

Ekadah W., Kiweu M., (2012), "Effect of Board Gender Diversity on the Performance of Commercial Banks in Kenya", *European Scientific Journal*, vol. 8, n°7, 21p.

Etoundi E., G., (2014), « Éthique et développement durable dans les PME Camerounaises », *Mondes en développement*, vol.4, n°168, pp. 27-41.

Fama E., (1980), "Agency Problems and the Theory of the Firm", *Journal of-Political Economy*, vol. 88, n°2, pp. 288-307.

Fama E., Jensen M. C., (1983), "Separation of-Ownership and-Control", *Journal of Laws-and Economics*, vol. 26, n°2, pp. 301-325.

Fauzi F., Locke S., (2012), "Board-Structure, Ownership-Structure-and Firm-Performance: A Study of New-Zealand-Listed-Firms", *University-Saints-Malaysia*, vol. 8, n°2, pp. 43-67.

Feudjo J. R., Mfouapon G. K., (2013), « L'efficacité des conseils d'administration dans les SA au Cameroun : une lecture par hétérogénéité des administrateurs », *Revue Gestion et Organisation*, vol. 5, n°2, pp. 196-202.

Jensen M., Meckling W., (1976), "Theory-of the Firm: Managerial-Behavior, Agency-Costs and-Capital Structure", *European Economic-Review*, N° 44, pp. 281-304.

Jensen M., Meckling W., (1993), "The-Modern-Industrial-Revolution, Exit-the-Failure of Internal-Control-Systems", *Journal-of Finance*, vol. 48, n°3, pp. 831-880.

Ilaboya J., Obaretin O., (2015), "Board Characteristics and Firm Performance: Evidence from Nigerian Quoted Companies", *Academic Journal of Interdisciplinary*, vol.4, n°1, p. 283.

Kang E., Ding D., Charoenwong C., (2010), "Investors Reaction to Women Directors", *Journal of Business Research*, vol. 63, n°8, pp. 888-894.

Khan N., Engku A., Boudiab M., (2017), "The Role of Audit Committee on Performance of Listed Companies in Pakistan: An Empirical Evidence", *International Journal of Innovative Knowledge concepts*, vol. 5, n° 12, pp. 1-5.

Klein A. (1998), "Firm Performance-and Board-Committee-Structure", *Journal of Law and Economic*, vol. 41, n°1, pp. 275-303.

Latif B., al (2013), "Impact of Corporate Governance on Firm Performance: Evidence from Sugar Mills of Pakistan", *European Journal of Business and Management*, vol. 5, n°1, pp.51-59.

Moussa K., Takoudjou N., (2021), « Conseil d'administration et performance financière des entreprises publiques au Tchad », *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, vol.4, n°4, 23p.

Mrwan A., (2016), *Measuring-the-Effect of the-Board of-Director-and-Audit-Committee Characteristics-on Firm-Financial Performance*, Doctor-of Philosophy, Cardiff-Metropolitan University, 287p.

OHADA (1997), Acte Uniforme Relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêts Économiques.

Pincus K., Rubarsky M., Wong J., (1989), « Voluntary Formation of Corporate Audit Committee among NASDAQ Firms », *Journal of Accounting*, Vol. 8, n°4, pp. 239-265

Rahman A., Ali M., (2006), "Board, Audit-Committee, Culture-and Earnings-Management: Malaysian-Evidence", *Managerial-Auditing Journal*, vol. 21, n°7, pp. 783-804.

Rahman M., Meah R., Chaudhory U., (2019), "The Impact-of Audit-Characteristics on-Firm Performance: An Empirical-Study from-an Emerging-Economy", *Journal of Asian Finance, Economics-and Business*, vol.6, n°1, pp. 59-69.

Rechner P., Dalton D., (1991), "CEO Duality and Organizational Performance: A Longitudinal Analysis", *Strategic Management Journal*, vol. 12, n°5, pp. 155-160.

Sarbanes-Oxley Act (2002), "Public-Company Accounting-Reform and-Investor-Protection Act", n°107-204116.

Smith N., Valdemar S., Verner M., (2006), "Do Women in Top Management Affect Firm Performance? A Panel Study of 2500 Danish Firms", *International Journal of Productivity and Performance Management*, 38p.

SND 30 (2020), « Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 pour la transformation structurelle et le développement inclusif, première édition 2020, Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire », Cameroun.

Soliman M., Ragab A., (2014), "Audit Committee Effectiveness, Audit Quality and Earnings Management: An Empirical Study of the Listed Companies in Egypt", *Research Journal of Finance and Accounting*, vol. 5, n°2, pp. 155-166.

Sridharan U., Marsinko A., (1997), "CEO Duality in the Paper and Forest Products Industry", *Journal of Financial and Strategic Decisions*, vol. 10, n° 1, pp. 59-65.

Treadway Commission (1987), "Report of the National Commission on Fraudulent Financial Reporting", Washington DC.

Uadiale O., (2010), "The Impact of Board Structure on Corporate Financial Performance in Nigeria", *International Journal of Business and Management*, vol. 5, n°10, 12p.

Viénot M., (1995), « Le conseil d'administration des sociétés cotées », France.

Viénot M., (1999), « Rapport du comité sur le gouvernement d'entreprise », AFEP/MEDEF, France.

Wanda R., (2010), « Conseil d'administration et performance des entreprises conjointes franco-camerounaises », *Revue des Sciences de Gestion*, vol. 5-6, n°245-246, pp. 91-97.

Wanda R., Fomo K., (2020), « Caractéristiques du conseil d'administration et disparité de performance entre les grandes entreprises au Cameroun », *Revue Recherche en Sciences de Gestion*, n°140, pp. 64-94.